

Leitfrage	Notizen
Proszę opowiedzieć jak doszło do tego, że zaczął Pan zajmować się tematami polsko-niemieckimi?	
Jak ocenia pan zainteresowanie polskich mediów oraz obywateli tematami polsko-niemieckimi od lat 90?	
Jaki rodzaj tematów i z jakich dziedzin jest najchętniej komentowany w polskich mediach w odniesieniu do informacji z Niemiec? Czy to stały trend?	
Jakim zainteresowaniem cieszą się tematy kulturalne i społeczne?	
Czy uważa pan, że polskie media mają wystarczająco korespondentów zagranicznych?	
W 2016 r. świętowaliśmy 25lecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Czy zaobserwował pan jakieś tendencje lub tematy przewodnie w informacjach o stosunkach polsko-niemieckich prezentowanych w polskich mediach w tym czasie?	
Jakie są według pana najważniejsze nagrody polsko-niemieckie i co pan o nich sądzi?	
Czy zna pan polsko-niemiecką nagrodę ustanowioną wspomnianym traktatem i przyznawaną przez polski i niemiecki rząd?	
Czy wie pan, że nagroda ostatni raz została przyznana w 2014 r? Jak pan myśli, jakie mogą być tego przyczyny?	
Przeszukałam archiwum TVP oraz Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej w poszukiwaniu informacji o polsko-niemieckiej nagrodzie i niestety znalazłam niewiele materiałów. Jak pan sądzi, jaka może być tego przyczyna?	
Jak się panu wydaje, w jakim celu przyznaje się takie międzynarodowe nagrody?	
Co poradziłby pan organizatorom uroczystości przyznania nagrody, którzy chcieliby aby informacja o tym wydarzeniu trafiła na pierwsze strony gazet lub była nagłośniona w telewizji?	
Czy rozdania nagród polsko-niemieckich są atrakcyjnymi wydarzeniami dla mediów?	
Proszę sobie wyobrazić, że ogląda pan w polskiej telewizji publicznej materiał o wręczeniu międzynarodowej nagrody przez polski i niemiecki rząd. Jak pan myśli, jakie cele miałyby osiągnąć taka wiadomość i kto osiągnął by z niej największe korzyści?	
Czy zdarzyło się panu, że pana materiał nie został wyemitowany/wydrukowany? Jakie były tego zazwyczaj przyczyny?	
Czy chciałby pan coś jeszcze dodać? Może nie poruszyliśmy jeszcze jakiejś ważnej kwestii?	

Post-Interview-Memo

Datum des Interviews:

Ort des Interview:

Beginn des Interviews:

Dauer des Interviews (in Minuten):

Ende des Interviews:

Interviewsituation:

Besondere Vorkommnisse während des Interviews:

Gespräche vor Einschalten des Aufnahmegeräts:

Gespräche nach Abschalten des Aufnahmegeräts:

Verhalten des Interviewers:

Informationen zum Interviewpartner:

Pseudonym:

Rekrutierungsweg:

Verhalten des Interviewpartners:

Sonstige Auffälligkeiten, Informationen o.ä.: